

पंजीयन संख्या / RNI No : GUJHIN / 2017 / 70792

UGC - CARE Listed

ISSN : 2582-0907

खंड - 5, अंक - 4, आश्विन - मार्गशीर्ष 2078 / अक्टूबर - दिसंबर 2021

समन्वय पश्चिम

पश्चिम भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पत्रिका

काका कालेलकर

समन्वय पश्चिम

पश्चिम भारत की साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित पत्रिका

खंड-5, अंक-4, आश्विन-मार्गशीर्ष, 2078/अक्टूबर-दिसंबर, 2021

संरक्षक

श्री धर्मेन्द्र प्रधान

माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार
अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
ई-मेल : minister.sm@gov.in

सह-संरक्षक

श्री अनिल कुमार शर्मा

उपाध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
ई-मेल : vicechairmankhs@gmail.com

परामर्श मंडल

डॉ. रंजना अरगडे

पूर्व प्रोफेसर, हिंदी विभाग
गुजरात विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद-380 009 (गुजरात)
ई-मेल : argada_51@yahoo.co.in

डॉ. दयाशंकर

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर,
आणंद-388 120 (गुजरात)
ई-मेल : tripathidayashankar11@yahoo.com

डॉ. आलोक गुप्त

पूर्व प्रोफेसर, हिंदी विभाग
गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय,
गांधीनगर-382 030 (गुजरात)
ई-मेल : dralokgupt@gmail.com

डॉ. दामोदर खड्गे

सदस्य, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा
ई-मेल : damodarkhadse@gmail.com

डॉ. जसवंतभाई डी. पंड्या

डीन, कला संकाय
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380 014. (गुजरात)
ई-मेल : jdpandya1958@gmail.com

कला एवं परिकल्पना

डॉ. विजय एम. ढोरे

प्रधान संपादक

प्रो. बीना शर्मा

निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा
ई-मेल : directorofficekhs1990@gmail.com

संपादक

डॉ. सुनील कुमार

क्षेत्रीय निदेशक, के.हि.सं. अहमदाबाद केंद्र
ई-मेल : dskmeerut@gmail.com

उप-संपादक

डॉ. मनोज पांडेय

सहायक प्रोफेसर, रा.सं.तु.म.वि.वि., नागपुर
ई-मेल : mkprtmnu@gmail.com

संपादक मंडल

डॉ. उषा उपाध्याय

पूर्व प्रोफेसर, गुजराती विभाग
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-14 (गुजरात)
ई-मेल : ushaupadhyay2004@yahoo.co.in

डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई-98 (महाराष्ट्र)
ई-मेल : drkrupadhyay@gmail.com

डॉ. सदानंद काशीनाथ भोसले

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,
पुणे-411 007 (महाराष्ट्र)
ई-मेल : skbhosale3131@gmail.com

डॉ. राम गोपाल सिंह

प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद-380 014 (गुजरात)
ई-मेल : ramgopalsingh1913@gmail.com

डॉ. भूषण भावे

एसोसिएट प्रोफेसर, कोंकणी विभाग
पी.ई.एल.आर.एस.एन. आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज,
फार्मागुडी पोंडा, गोवा-403 401
ई-मेल : bhushanbhavegoa@gmail.com

केंद्रीय हिंदी संस्थान
अहमदाबाद केंद्र

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

अनुक्रम

भाषा, साहित्य, संस्कृति और समाज

आमुख	प्रो. बीना शर्मा	04
संपादकीय	डॉ. सुनील कुमार	05
आलेख		
1. काका कालेलकर एक विहंगावलोकन	डॉ. धीरज वणकर	07
2. 'काका कालेलकर' और राष्ट्रभाषा व शिक्षानीति	डॉ. सुनील कुमार	13
3. काका कालेलकर बहुआयामी व्यक्तित्व	दिनानाथ मुरलीधर पाटील	21
4. अनुभव जगत का सत्य और स्वराज प्राप्ति का दस्तावेज : हिमालय की यात्रा	डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र	27
5. काकासाहेब कालेलकर की साहित्य साधना	डॉ. दिलीप मेहरा	33
6. काका कालेलकर : राष्ट्रीय शिक्षा के प्रशिक्षक	डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता	38
7. काका कालेलकर के साहित्य में गांधीदर्शन	डॉ. बबलू सिंह	44
8. काका कालेलकर और गीता : एक विश्लेषण	डॉ. सत्यप्रकाश सिंह	50
9. काका कालेलकर का धर्म-संबंधी चिंतन	डॉ. जैनेन्द्र कुमार मिश्र	56
10. वैश्विक महामारी के दौर में काका कालेलकर के मृत्यु-संबंधी विचार	डॉ. कुमार धनंजय	61
11. यात्रा वृत्तांत परंपरा के आलोक में काका कालेलकर और उनकी हिमालय यात्रा	डॉ. उर्मिला पोरवाल	66
12. हिमालय की यात्रा : भारतीय संस्कृति की खोज की यात्राएँ	डॉ. मुनिल कुमार वर्मा	73
13. काका कालेलकर का राष्ट्रभाषा संबंधी चिंतन	डॉ. एन. टी. गामीत	78
14. हिंदी के प्रचार-प्रसार की यात्रा में नींव के ईंट : काका कालेलकर	डॉ. जयेश एल. व्यास	84
15. जिसकी रगों से हिंदी की खुशबू आती हो : काका कालेलकर	डॉ. विशाल मिश्रा	90
16. काका कालेलकर और हिंदी का प्रचार	डॉ. अरुणाकर पाण्डेय	96
17. काका कालेलकर जी की वैचारिक दृष्टि	डॉ. कैप्टन बाबासाहेब माने	102
18. काका कालेलकर : आज, कल और आज	डॉ. कमलेश कुमारी	108
19. सवाया गुजराती : काका साहेब कालेलकर	डॉ. अनु मेहता	115
20. काका कालेलकर : जीवन शिक्षा के निर्माता	डॉ. दर्शनी दादावाला	120
21. मानवता के साधक : काका कालेलकर	दत्ता कोल्हारे	125
22. राष्ट्रीय शिक्षा में भाषा का महत्व : काकासाहेब कालेलकर	डॉ. कीर्ति माहेश्वरी	131
23. काका कालेलकर ओ.बी.सी. आरक्षण के अग्रदूत	डॉ. हरेन्द्र कुमार	138
24. काका कालेलकर का हिंदी के प्रचार-प्रसार और राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान	डॉ. नवनाथ गाडेकर	144
25. लेखक सूची		150

अनुभव जगत का सत्य और स्वराज प्राप्ति का दस्तावेज : हिमालय की यात्रा

डॉ. शत्रुघ्न कुमार मिश्र

काकासाहेब कालेलकर का पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। काकासाहेब हिंदुस्तान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। गांधी दर्शन का पूरा प्रभाव उनके जीवन और वैचारिक लेखन में उपस्थित है। काकासाहेब मूलतः मराठी थे और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा, दीक्षा मराठी भाषा में हुई थी। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्हें अंग्रेजी सहित हिंदी, गुजराती और मराठी भाषाओं का विशद ज्ञान था। महात्मा गांधी उन्हें 'सर्व गुजराती' कहते थे, जिसका मतलब एक चौथाई गुजराती होता है। काका साहेब की मातृभाषा मराठी थी, किन्तु गुजराती में लिखने के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें यह नाम दिया था। काकासाहेब एक उच्चकोटि के विद्वान और साहित्यकार थे। महात्मा गांधी के प्रभाव से ही वह हिंदी भाषा को लेखन के क्षेत्र में अपनाते हैं।

हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और उसको अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित करने में काकासाहेब का महत्वपूर्ण योगदान है। 1935 में काकासाहेब को 'राष्ट्रभाषा समिति' का अध्यक्ष बनाया गया, जिसका उद्देश्य हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को लोकप्रिय और गैर हिंदीभाषी क्षेत्रों में हिंदी की उपस्थिति को दर्ज कराना था। भारत के भिन्न भाषायी देश है, जहाँ प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग भाषा बोली जाती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का उद्देश्य सभी भारतीयों के मध्य संचार माध्यम के लिए हिंदी भाषा को उपयुक्त समझ कर इसे अपनाया गया। दूसरा इसे भारतीयों के मध्य आपसी प्रेम, सौहार्द का आधार बनाकर भाषायी वैमनस्य की लड़ाई को खत्म करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास के प्रमुख अगुआ महात्मा गांधी थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए 'दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा' का गठन किया। महात्मा गांधी के ही दिखाए गए मार्ग पर काकासाहेब उम्र भर चलते रहे और राष्ट्रभाषा हिंदी और अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान की सेवा करते रहे।

काकासाहेब ने अपने जीवन की शुरुआत राष्ट्रवादी मराठी दैनिक पत्रिका 'राष्ट्रमत' के एडिटोरियल स्टाफ के रूप में की थी, किन्तु 1910 में वह बड़ौदा (गुजरात) आ गए। बड़ौदा में वह गंगनाथ विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, किन्तु 1912 में सरकार ने राष्ट्रवाद के उफान के डर से असुरक्षा महसूस करते हुए इस विद्यालय को बंद करवा दिया। इस घटना का उन पर दूरगामी परिणाम पड़ा और यहीं से उनके जीवन में ब्रिटिश सरकार के प्रति क्षोभ उत्पन्न हुआ और इसके साथ ही उनके जीवन में यायावरी का शौक आया। काका साहेब के जीवन में घुमक्कड़शास्त्र के दो आयाम हैं, पहला स्वदेश यात्रा का और दूसरा विदेश यात्रा का। काकासाहेब ने तय किया था कि जब तक भारत आजादी प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह विदेश की यात्रा नहीं करेंगे। स्वदेश की यात्रा का उनका मकसद हिंदुस्तान की उन कमियों की पहचान करना था जिनसे हिंदुस्तान की जनता गुलामी का जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके जीवन में यह यात्रा का यह संयोग

ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति के कारण ही हुआ था, काका साहेब जिस विद्यालय में शिक्षक थे, उसे अंग्रेजों ने जब बंद किया तो इसको बचाने का पूरा प्रयास कालेलकर जी ने किया। दुर्भाग्यवश वह विद्यालय को बचा नहीं पाए और उनके मन में गुलामी का अहसास हुआ। बकौल कालेलकर जी “मैं हार गया और हिमालय में जाकर आध्यात्मिक साधना करने का निर्णय किया। हिमालय जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं हमेशा हिमालय जाने की बात तो सोचा करता था लेकिन कैसे जा सकूँगा इसकी कोई कल्पना भी मेरे दिमाग में नहीं थी। आखिर एक दिन अनसोचे ढंग से मेरे लिए हिमालय जाने का रास्ता खुल गया। परिवार के लोगों को घर पहुँचाने के लिए मैं बेलगाम गया। वहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, इसकी कोई खबर किसी को दिए बिना ही मैं काशी यात्रा के बहाने रवाना हुआ।”¹

काका कालेलकर का सार्वजनिक जीवन में जाने का यह पहला अवसर था। वह जानते थे कि भारतीय परंपरा में यात्रा का अपना महत्व है, जिसे भारतीय सन्त मुनियों और साधकों ने अपनाकर अपने जीवन के अनुभव जगत को समृद्ध किया है। सिद्धार्थ राजकुमार से महात्मा बुद्ध भी यात्रा के कारण बन पाए, जब वह अपने महल से बाहर निकलते हैं तब उन्हें ज्ञात होता है कि दुनिया में कितना दुःख है। इस दुःख के निवारण और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी बुद्ध ने यात्राएँ की हैं। यात्रा के द्वारा ही जीवन जगत की सच्चाई से परिचित हुआ जा सकता है। यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रसिद्ध भारतीय लेखक और यात्री राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है- “शास्त्र पढ़ने से आदमी की आँखें खुलती हैं, लेकिन उसकी कूपमंडूकता दूर करने के लिए देशाटन भी आवश्यक है। देश और काल से परिचित होकर ही हम जान सकते हैं कि संसार में किस तरह परिवर्तन हुआ करते हैं।”²

काकासाहेब ने यात्रा का महत्व इसी से स्वीकार किया है कि मनुष्य स्वभाव से ‘स्थावर’ अर्थात् स्थिर नहीं बल्कि ‘जंगम’ मतलब चलने वाला जीव है। इस चलायमान जगत में चलने वाला ही अपने सांस्कृतिक उत्थान को प्राप्त कर सकता है। काकासाहेब का मानना था कि इस देश के लोकजीवन, प्रकृति, नदी, पहाड़ और भूस्थलों को देखे बिना हमें देश प्रेम का सच्चा आभास नहीं हो सकता। नदियाँ ही वह माध्यम हैं जो सतत आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यात्रा और देशप्रेम को सम्बद्ध करते हुए काकासाहेब लिखते हैं- “एक दृष्टि से यात्रा व्यक्तित्व के विकास का साधन है, जबकि दूसरी दृष्टि से देखा जाय तो तो वह अनुभव से ओतप्रोत देशभक्ति का एक प्रकार है। हम अपने देश को जितना देख चूकते हैं उसके जितने भाग का निरीक्षण कर चुकते हैं और जितने को अपना लेते हैं उतने देश के प्रति हमारी एक विशेष धारणा बनती है। उससे आत्मीयता का संबंध जुड़ जाता है, उसके लिए मन में अभिमान अथवा भक्ति पैदा होती है, और हम उसके भक्त बन जाते हैं। किसी भी प्रान्त की यात्रा कर चुकने के बाद अखबार में उस प्रांत के समाचार पढ़ते समय हमारे दिल में उनके लिए कितनी दिलचस्पी होती है।”³

काकासाहेब ने अपनी हिमालय यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों प्रयाग, काशी, गया, बोधगया की यात्रा की। इन यात्राओं में उनका उद्देश्य प्रयाग में अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन और गया में उनका श्राद्ध करना था। हिमालय की यात्रा उस समय काफी जानलेवा मानी जाती थी, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों पर जाने के बाद

मनुष्य सकुशल लौट आएगा, इसकी आशा-उम्मीद लोग नहीं करते थे। अतः काकासाहेब अपने पुत्रधर्म को हिमालय की यात्रा से पूर्व निभा लेना चाहते थे। इन्हीं के मध्य वह काशी और अन्य देवतीर्थों को भी देख लेना चाहते थे। इस क्रम में वह बंगाल के बेलूड़ मठ होते हुए अयोध्या पहुँचे और अयोध्या से अल्मोड़ा का रास्ता लेते हुए हिमालय के मार्ग पर प्रस्थान किया। हिमालय की यात्रा से पूर्व काकासाहेब ने उत्तर भारत के इन क्षेत्रों की न सिर्फ यात्रा की बल्कि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या इन शहरों का अपना एक धार्मिक महत्व है, और यह शहर हिंदुओं के तीर्थ स्थान के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। काशी के संदर्भ में औरंगजेब की धर्मान्धता और भारत के हिंदुओं की सहिष्णुता के संदर्भ को रेखांकित करते हुए अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति का पर्दाफाश करते हुए काकासाहेब लिखते हैं- “औरंगजेब ने धर्मान्धता के जोश में आकर काशी के केंद्र, हिन्दू धर्म के तिलक, विश्वेश्वरनाथ के मंदिर को तुड़वा डाला और उसकी जगह एक मस्जिद बनवाई। आज भी उसी मस्जिद के पिछले हिस्से में मूल मंदिर का अवशेष दिख पड़ता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। हिन्दू पदपादशाही की स्थापना की इच्छा रखने वाले मराठों की धाक दिल्ली पर जम गयी। मराठा सरदार हरिद्वार के पंडो को भूमिदान देने लगे। फिर भी उन्हीं हिंदुओं को काशी जैसे पवित्र धर्म क्षेत्र में इस्लाम की पताका के समान विराजती हुई औरंगजेब की मस्जिद तोड़ डालने के विचार ने स्पर्श तक नहीं किया। आज यह मस्जिद इस्लाम के विजय की पताका नहीं रही है। लेकिन जब हिंदुओं का साम्राज्य लगभग सारे देश में फैल गया था, उस समय प्रगट की हुई उनकी सहिष्णुता की ध्वजा है। हिन्दू जाती के इस प्रेममंत्र को अंग्रेज समझ ही नहीं सकते, फिर वे इसे ग्रहण तो कैसे करते ?”⁴

हिमालय पहुँचने पर काकासाहेब उसके गौरवशाली अतीत को याद करते हैं। यह वही हिमालय है जिसका वर्णन करते हुए कालिदास कुमारसंभव में लिखते हैं-

“अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः ।

पूर्वापरौ तोयनिधिऽवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥”⁵

काकासाहेब भी हिमालय को नगाधिराज ही संबोधित करते हैं। यह वही हिमालय है जो साधकों को, युद्ध में हारे हुए योद्धाओं, विरही और सामाजिक रूप से आहत मनुष्यों की शरणस्थली है। लेखक और विद्वानों ने हिमालय की गोदी में अनंत प्रकृति का साक्षात्कार करते हुए अपनी रचनाएँ लिखी हैं। वेदकार महर्षि वेदव्यास ने यहाँ वैदिक ऋचाएँ लिखीं, आचार्य शंकर ने प्रस्थानत्रयी का भाष्य लिखा। महात्मा गांधी ने भी अपने गीता की टीका ‘अनासक्ति योग’ को यहीं लिखा था। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद इत्यादि महापुरुषों ने यहाँ साधना करके ज्ञान का दिग्दर्शन किया है। ऐसे पवित्र भूमि का वर्णन करते हुए काकासाहेब स्वयं रोमांचकारी अनुभव को महसूस कर रहे थे। हिमालय की महत्ता के संदर्भ में वह लिखते हैं,- “हिमालय - आर्यों का यह आद्यस्थान, तपस्वियों की यह तपोभूमि, पुरुषार्थी लोगों के लिए चिंतन का एकांत स्थान, थके-मादों का विश्राम-स्थल, निराश बने हुए का सांत्वना-धाम, धर्म का पीहर, मुमुर्षुओं की अंतिम दिशा, साधकों के ननिहाल, महादेव का धाम और अवधूत की शय्या है।”⁶

हिमालय की यात्रा में काकासाहेब को अनेक साधुओं के जीवन को नजदीक से जानने का मौका मिला, जिनको देखकर देवत्व की अनुभूति होनी स्वाभाविक है। हिमालय में 'खाकी बाबा', 'सोमवारगिरी बाबा' और विभिन्न साधुओं का दर्शन और साक्षात्कार करते हुए वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हुए वह 'मुक्तेसर' पहुँचते हैं, जहाँ अंग्रेजी अफसर गोहत्या करते हैं और उनके मांस की आपूर्ति करते हैं। बैल के खून से वह घोड़ों में होने वाली रोग की दवा बनाते हैं। बैल के नस से इतनी क्रूरता से वह खून निकालते हैं कि यह दृश्य देखकर काका साहेब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हिंदुस्तान की इस बदहाली पर उन्हें ग्लानि महसूस होती है। इस दृश्य को देखकर काकासाहेब के मन में अंग्रेजों के प्रति क्षोभ उत्पन्न होता है, और उनके अंदर विद्रोह की भावना उमड़ पड़ती है। वह लिखते हैं- "दूसरे दिन सबरे हम पहले जंतुशास्त्र का महकमा देखने गये। हमारे यजमान हमें वहाँ की सारी बातें समझाते थे। मैं शून्यमनस्क होकर सुन रहा था। मेरी दृष्टि के सामने तो गोहत्या का कल्पना-चित्र ही खड़ा होता था। एक पहाड़ी पर एक बुर्ज था। उस पर एक बड़ा भारी घंटा टंगा हुआ था। मैंने पूछा- "यह किसलिए है?" उन्होंने कहा- "यदि जंगल में आग लग जाय, कोई दुर्घटना हो जाय या दूसरा कोई संकट आ पड़े, तो यह घंटा बजाने से लोग इकट्ठा होते हैं।" जहाँ चालीस हजार गोकुल का महार होता है, वहाँ दूसरे किसी संकट की जरूरत ही क्या है? जी चाहा कि उस बुर्ज पर चढ़कर और उस घंटे को बजाकर मैं बाइस करोड़ हिंदुओं को वहाँ जमा करूँ और यदि वे न सुनें तो हिमालय में अदृश्य रूप से विचरने वाले तैंतीस करोड़ देवताओं को गोमाता का आर्तनाद सुनाऊँ।" 7

इस यात्रा में विभिन्न पुष्प स्थलों से भिन्न पेड़-पौधों की प्रकृति के साथ दुर्गम पहाड़ों के दृश्य काकासाहेब की आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। मुक्तेसर की यात्रा के बाद काकासाहेब काठगोदाम होते हुए पुनः नीचे आ जाते हैं और हरिद्वार पहुँचकर बद्रीनारायण, गंगाद्वार, देवप्रयाग, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, वृद्धकेदार और शिव के परमधाम केदारनाथ होते हुए ऊखीमठ और तुंगनाथ तक कि यात्रा करते हैं। इन दुर्गम मार्गों पर वह पैदल ही यात्रा करते हैं और प्रकृति की सजीवता का आनंद लेते हैं। इन भगवत भूमियों का बहुत ही रोचक स्मरण काकासाहेब करते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनारायण, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की महिमा का वर्णन करते हुए काकासाहेब लिखते हैं- "बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमनोत्री इन चार धामों में हर एक की अपनी विशेषता है। बद्रीनारायण अपने वैभव से हमें आकर्षित करते हैं। केदारनाथ के वातावरण में वैराग्य विशेष रूप से पाया जाता है। जमनोत्री की भव्यता हमारे हृदय पर अमिट छाप डालती है। और गंगोत्री तो हमें अपनी पवित्रता में बिलकुल ही डुबो देती है।" 8

काकासाहेब केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए उसके धार्मिक व सांस्कृतिक इतिहास का महत्व भी बताते चलते हैं। भगवान के सामने सभी मनुष्य एक समान होते हैं, भगवान बद्रीनाथ पर भक्तिपूर्वक काकासाहेब लिखते हैं- "इस पतित-पावन के द्वार पर कौन पावन न होगा? साक्षात् नारायण की पावन दृष्टि पड़ने के बाद भी ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा, पापी-पुण्यवान के शूद्र भेदभाव का मैल किस तरह रहेगा?"

और यह अभेद, यह अद्वैत, यह प्रेम, यह एकात्मभाव यह बंधुभाव, इस समय यहाँ बड़े-बड़े ज्ञानियों से लेकर ठेठ गंवार तक सबकी समझ में आता है। अमीर से लेकर निपट गरीब, अपढ़, अनाड़ी यात्री तक, सब बिना किसी संकोच के, बड़े प्रेम से, एक-दूसरे से नारायण का प्रसाद माँगकर और आपस में बाँटकर खाते हैं, सो यों ही नहीं। इसीलिए एक बार बोलो 'जय श्री बदरी विशाल की जय !', 'जय श्री बदरी विशाल की जय !'⁹

हिमालय के उत्तराखंड भाग तथा चारों धामों की यात्रा करते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश के रास्ते वह वापस आ जाते हैं। यात्राएँ मनुष्य के जीवनानुभव को व्यापक दृष्टि प्रदान करती हैं। यात्रा से मनुष्य न केवल प्रकृति का दिग्दर्शन करता है अपितु उसका सामाजिक-सांस्कृतिक विकास भी होता है। यात्रा के फलश्रुति पर विचार करते हुए, इसके शैक्षणिक लाभ के बारे में काकासाहेब लिखते हैं- "शिक्षा के मुख्य क्षेत्र दो हैं- एक मानसशास्त्र और दूसरा समाजशास्त्र। यदि मनुष्य दोनों दिशाओं में दूर तक जा सका, तो वह शिक्षित है ही। मनुष्य अपने भीतर पैठकर, अन्तर्मुख होकर, अपने आपको जाँच-परख कर मानसशास्त्र में डुबकी लगाता है; जबकि अपने आसपास का निरीक्षण करके, दूर तक के कार्य-कारण की जाँच करके और साधारण मनुष्य किस किस तरह बरताव करते हैं, इस का लेखा लगाकर वह समाजशास्त्री रचना करता है और सब तरफ घूमकर वह विराट पुरुष का आकलन कर सकता है। अन्तर्यामी की पहचान अध्यात्मशास्त्र है, और विराट पुरुष का परिचय सृष्टि-शास्त्र। दोनों के मेल से धर्मशास्त्र बनता है। इस धर्मशास्त्र का परिशीलन ही यथार्थ शिक्षा है।"¹⁰

काकासाहेब हिमालय को वह अपने पीहर की तरह देखते हैं। हिमालय उनके लिए भारत-भूमि की आत्मा है। हिमालय को भारत का विराट स्वरूप बताते हुए काकासाहेब लिखते हैं- "भू-रचना की दृष्टि से और भूस्तरशास्त्र की दृष्टि से भी हिमालय की यात्रा में बहुत सी जानकारी मिलती है। यदि हिमालय रास्ते में आड़ा न पड़ा होता, तो रूस और चीन की ठंडी हवाएँ और वहाँ की कठोर संस्कृति, दोनों के हमले हम पर हुए होते। यदि गंगा नदी न होती तो जैसे हमारी आज की शानो-शौकत न होती, वैसे ही यदि हिमालय न होता तो हिमालय जैसी उत्तुंग आर्य-संस्कृति भी यहाँ कभी पनप न पाती। देश की आत्मा और देश का विराट स्वरूप, दोनों का, एक ही साथ दर्शन करने के लिए यात्रा ही एकमात्र अमोघ साधन है।"¹¹

संदर्भ

1. भारतीय साहित्य के निर्माता काका कालेलकर, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण-1985, पृ. 18
2. विस्मृत यात्री, राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण-1956, पृ. 77
3. जीवन की ताजगी, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 11

4. अमरपुरी वाराणसी, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 9
5. कुमारसंभवम्, महाकवि कालिदास, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1935, पृ. 5
6. नगाधिराज, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 53
7. गोहत्या, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 91
8. गंगोत्री, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 175
9. बद्रीधाम, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 203
10. फलश्रुति, हिमालय की यात्रा, काकासाहेब कालेलकर, अनुवाद - दादा धर्माधिकारी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, प्रथम आवृत्ति 1948, पृ. 216, 217
11. वही, पृ. 219